

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição

27 e 28 de junho de 2025

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE VO₂MÁX EM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE CARDIORRESPIRATÓRIA

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15734214

1. INTRODUÇÃO

O consumo máximo de oxigênio (VO₂máx) é um dos principais indicadores fisiológicos da aptidão cardiorrespiratória e está diretamente associado à eficiência com que o organismo transporta e utiliza o oxigênio durante o exercício físico. Na formação acadêmica em Educação Física, compreender os parâmetros fisiológicos do próprio corpo é essencial para o desenvolvimento profissional, especialmente no que diz respeito à prescrição de exercícios físicos. O VO₂máx também tem relevância clínica e preventiva, sendo um preditor da saúde cardiovascular. Este estudo teve como objetivo avaliar o consumo de VO₂máx de estudantes de Educação Física, identificando seus níveis de aptidão aeróbica e refletindo sobre os impactos na saúde e no desempenho físico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com estudantes do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí. Para mensurar o VO₂máx, foi aplicado o teste de Cooper, que consiste em percorrer a maior distância possível no tempo de 12 minutos, preferencialmente em uma pista plana. Antes da aplicação, os participantes receberam orientações sobre hidratação, alimentação e uso de roupas adequadas. A aferição da distância percorrida foi feita com o auxílio de trena e cronômetro, e os dados foram registrados individualmente. O cálculo do VO₂máx foi realizado por meio da fórmula: $VO_2máx = (Distância\ percorrida\ em\ metros - 504.9) / 44.73$. Os resultados foram categorizados com base em tabelas de referência específicas para sexo e faixa etária. Todos os dados foram compilados em uma planilha para análise comparativa.

3. RESULTADOS

Os resultados demonstraram variações significativas entre os participantes, evidenciando níveis diferenciados de aptidão aeróbica. Parte dos estudantes apresentou VO₂máx abaixo da média esperada para a faixa etária, apontando para uma condição de aptidão física insatisfatória. Por outro lado, alguns indivíduos superaram as expectativas, demonstrando excelente desempenho aeróbico. A análise reforçou a importância do monitoramento constante da condição cardiorrespiratória, não apenas para atletas, mas também para futuros profissionais da área da saúde e educação física.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mensuração do VO₂máx revelou-se uma ferramenta simples, econômica e eficaz para diagnóstico da aptidão aeróbica. Além de fornecer dados relevantes para o planejamento do treinamento físico, também promoveu reflexões entre os estudantes sobre seu próprio condicionamento e hábitos de vida. Recomenda-se que avaliações fisiológicas como essa

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição

27 e 28 de junho de 2025

sejam incorporadas ao cotidiano das aulas práticas, com o objetivo de promover uma formação integral que considere a saúde como um dos pilares da atuação profissional.

PALAVRAS-CHAVE: VO₂máx; Educação Física; Saúde Cardiorrespiratória.

REFERÊNCIAS

REDKVA, Paulo Eduardo et al. Correlação entre as medidas direta e indireta do VO₂max em corredores do exército brasileiro. **EFDeportes.com**, v. 16, n. 161, 2011.

VALIM, Janaína Marques da Silveira. Estudo do VO₂ estimado no protocolo incremental máximo em mulheres de 40 a 60 anos.

VIEIRA, Matheus Timm. **Validade e reprodutibilidade do teste de Cooper**. 2021. Tese de Doutorado. Dissertação (mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento humano, Universidade do estado de Santa Catarina, Florianópolis.